

Взаимное влияние рецепторов одного кластера – один из механизмов увеличения эффективности синапсов

Мурзина Г. Б., к.ф.-м.н., снс

ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва

Аннотация. Рассмотрены основные механизмы формирования рецепторных кластеров в области синаптической мембраны. Обсуждается возможность взаимного влияния и синхронизации активности рецепторов одного кластера.

Ключевые слова: ионотропный рецептор, кластер, синаптическая пластичность.

Annotation. The basis mechanisms of the receptor clusters creation on the synaptic membrane are considered. The possibility of mutual influence and synchronization of the receptors which form a cluster is discussed.

Keywords: ionotropic receptor, cluster, synaptic plasticity.

Согласно существующей точке зрения, синаптическая пластичность, лежащая в основе обучения и памяти, на уровне постсинаптической клетки зависит от состояния и количества мембранных рецепторов. Изменения эффективности ионотропных рецепторов (вследствие их де- или фосфорилирования, деили метилирования, изменения липидного окружения и т.д.), также как и их количества на мембране (вследствие активации или ингибирования их синтеза, изменения скоростей их эндо/экзоцитоза, характеристик внутриклеточного транспорта или вязкости мембраны), являются следствием различных внутриклеточных процессов, активизируемых внешними факторами, и приводят к увеличению/уменьшению синаптической эффективности. Увеличение концентрации рецепторов в области синапсов [1] (по сравнению с их концентрацией на остальных областях мембраны) в десятки и сотни раз связано с их наличием на синаптической мембране преимущественно в связанном (кластерном) состоянии, в то время как на остальных областях мембраны – в свободном (несвязанном) состоянии. Это наблюдается для рецепторов к различным типам медиаторов. Наличие рецепторных кластеров обнаружено не только на нейронах, так в тромбоцитах кластеризация рецепторов к инозитолтрифосфату определяет форму пика кривой при осцилляции кальция [2].

Если относительно процессов формирования рецепторных кластеров есть как экспериментальные данные [3,4], так и математические расчеты [5], и предположения [6], то относительно особенностей их функционирования – только предположения. Кластеризация ионотропных рецепторов приводит не только к увеличению их количества на локальном локусе мембраны (в том числе и синаптической), но и к изменению их эффективности (по сравнению со свободным состоянием).

Изменение эффективности ионотропных рецепторов. В настоящее время показано, что фосфорилирование/дефосфорилирование рецепторов приводит к пролонгированным изменениям их эффективности [7,8]. Так увеличение проводимости ионных каналов глутаматных АМПА-рецепторов [9] и НМДА-рецепторов [10] наблюдается при фосфорилировании их различными протеинкиназами [11-12]. В то же время фосфорилирование рецепторов «тормозного»

медиатора, таких как глициновый и ГАМК_A-рецепторы, наоборот, приводит к уменьшению тока через эти рецепторы [7]. Аналогичное уменьшение тока наблюдается и при уменьшении в мембране холестерина [13]. От количества холестерина в мембране зависит эффективность и других рецепторов. Показано, что вымывание холестерина приводит к увеличению относительного уровня десенситизации глутаматных НМДА-рецепторов [14]. Его присутствие (как одного из анионных липидов) необходимо для нахождения в функциональном состоянии никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, которые при увеличении текучести мембраны переходят в десенситизированное состояние [15]. Как показали исследования, фосфорилирование рецепторов и их взаимодействие с липидным и белковым окружением являются также основными процессами формирования рецепторных кластеров.

Формирование рецепторных кластеров. Этот процесс может протекать на любом участке мембраны, однако в области синапса существуют лучшие для него условия. Формирование кластеров происходит на локусах мембраны, в примембранных областях которых концентрируются определенные белки, с которыми взаимодействуют рецепторы, а сами области мембраны содержат большую концентрацию холестерина и сфинголипидов, формирующих рафты (rafts) [16]. Эксперименты показали, что передачу сигнала через мембранные рецепторы и сигнальные белки можно прервать при выведении холестерина из плазматической мембраны и разрушении липидных рафтов. Коэффициент латеральной диффузии рецепторов в области рафтов меньше, чем в остальных областях мембраны, так как текучесть мембраны определяется соотношением холестерол/фосфолипиды и уменьшается при увеличении концентрации холестерина [17]. Изучение процесса формирования рафтов показало [18], что их стабилизация наблюдается при встраивании в эту область мембраны различных рецепторных молекул, адгезионных белков и их взаимодействия с примембранными белками [19]. В формировании рецепторных кластеров кроме фосфорилирования рецепторов и их взаимодействия с этими белками может участвовать также и образующий примембранную решетку актиновый цитоскелет нейрона. Возможно, он, взаимодействуя с белками

постсинаптической плотности и липидами мембраны, стабилизирует кластеры в области рафтов. Но, возможно, F-актин и тубулин необходимы только для транспортировки синаптических структур к нейрональной мембране и участвуют в экзоцитозе/эндоцитозе мембранных белков (рецепторов, каналов и т.д.), в то время как фиксация рецепторов осуществляется в результате их взаимодействия с белками постсинаптической плотности [20]. Фиксация рецепторов в локальной области мембраны приводит к уменьшению их количества в свободном состоянии (находясь в котором рецепторы участвуют в процессах диффузии и эндо/экзоцитозе) и вызывает их дополнительный транспорт из примембранного пула. Вследствие этого увеличивается общее количество мембранных рецепторов.

Особенность кластерного состояния рецепторов. Поскольку рецепторы в кластере расположены достаточно близкого, они могут оказывать взаимное влияние друг на друга, приводящее к синхронизации их активности и, возможно, даже к их активации. Исследования отдельных синапсов показали, что наибольшая плотность глутаматных АМПА-рецепторов наблюдается в нанодоменах, размерами от 70 до 80 нм, содержащих в среднем по 20 рецепторов [21-

Таблица 1. Значения радиусов r вписанных кругов в круг радиуса R при оптимальной упаковке кругов

Количество внутренних кругов	Соотношение R и r	R , нм	r , нм	Источник соотношений R и r
10	$R \approx 3.81 \pi r$	25	6.5	[26]
19	$R \approx 4.86 \pi r$	35-40	7.2-8.2	[27]
		25	5.1	
20	$R \approx 5.12 \pi r$	35-40	6.8-7.8	[28]
		25	4.9	

Согласно существующим данным, рецепторы таких нейромедиаторов, как гамма-аминомасляная кислота, ацетилхолин (подтип никотиновый ацетилхолиновый рецептор), глицин, серотонин (подтип 5-НТЗ), относятся к трансмембранным пентамерным лиганд-управляемым ионным каналам, состоящим из пяти гомологичных субъединиц, расположенных симметрично относительно канала, и у них выделяют три домена: внеклеточный лиганд-связывающий, трансмембранный и внутриклеточный. Диаметр окружности, которую можно описать около пентамерного белкового комплекса, каждая субъединица которого включает гидрофильный внеклеточный N-концевой домен, порядка 8-10 нм [29]. Глутаматные АМПА-рецепторы представляют собой тетрамерные ионные каналы, состоящие из четырех типов единиц и имеющие размеры внеклеточного домена порядка 16 нм [30]. Исходя из полученных выше оценок, внутренние по отношению к границам рафта рецепторы могут осуществлять взаимодействия аминокислотными "хвостами" внеклеточных доменов с расположенными рядом 3-4 рецепторами. Это может приводить к синхронизации активности таких рецепторов, и активирование одного из них будет увеличиваться вероятность перехода в активное состояние "соседних" с ним рецепторов кластера.

Если в простейшей схеме связывания рецепторов с медиатором добавить возможность перехода их в

активное состояние при активации "соседних" рецепторов:

где R – количество неактивных рецепторов, RM – количество активированных медиатором рецепторов, R^* – количество рецепторов, перешедших с вероятностью p в активное состояние вследствие активации "соседних", т.е. $k_3 \sim p \cdot RM$, то суммарное количество активированных рецепторов будет $RM + R^*$. Тогда, в первом приближении, при низких концентрациях медиатора (когда $M \ll k_2/k_1$) количество активированных рецепторов будет в $(1 + k_3 \cdot R_0/k_4)$ раз больше по сравнению с общепринятой схемой (где R_0 – суммарное количество рецепторов кластера). В этом случае, рецепторный кластер может активироваться при концентрации медиатора меньше требуемой для активации одиночных рецепторов. Прямых экспериментальных данных, подтверждающих данное предположение, нет. Однако наличие синхронизации активности ионных каналов показано у никотиновых ацетилхолиновых рецепторов, имеющих две функционально различные структурные формы: мономер и димер [31]. Анализ ионных токов рецепторов показал, что открытия обоих рецепторных каналов сильно связаны [32]. Для находящихся в кластере НМДА-рецепторов полагают, что при активации одного из них к неактивному соседнему рецептору происходит передача конформационных изменений вследствие

появления у расположенных достаточно близко N-окончаний NR1-субъединиц рецепторов «мгновенных» диполей [33] и возникновения дисперсионного взаимодействия. Наличие этих процессов позволяет объяснить активирование нейрона достаточно низкой концентрацией медиатора.

Заключение. Взаимное влияние активности рецепторов одного кластера, приводящее к синхронизации их активности и, возможно, даже к активации рецепторов, является одним из механизмов, определяющих увеличение синаптической эффективности. Тогда увеличение количества медиатора, наблюдаемое при возрастании активности пресинаптических нейронов, необходимо только для активизации постсинаптических процессов, приводящих к формированию рецепторных кластеров. Дальнейшее изучение закономерностей формирования рецепторных кластеров, возможностей взаимного влияния рецеп-

торов одного кластера и синхронизации их активности позволит лучше понять механизмы воздействия на нейроны низких концентрации медиаторов и различных лекарственных веществ.

Вследствие того, что образующие кластер рецепторы не участвуют в процессе латеральной диффузии на мембране, в область формирования кластера будут перемещаться свободные рецепторы из прилегающих локусов мембраны. Это приведет к уменьшению количества рецепторов в этих локусах мембраны. При наличии на них неактивированного сигнала будет регистрироваться уменьшение его ответа в течение времени, необходимого для компенсации уменьшения мембранных рецепторов их экзоцитозом из примембранного пула. Таким образом, формирование в синапсе рецепторных кластеров, может также активировать процессы, лежащие в основе гетеросинаптической пластичности.

Литература:

1. Sanes J.R., Lichtman J.W. Development of the vertebrate neuromuscular junction. //Ann. Rev. Neurosci. 1999. V.22. P.389-442.
2. Балабин Ф.А., Морозова Д.С., Майоров А.С., Мартыанов А.А., Пантелеев М.А., Свешникова А.Н. Кластеризация рецепторов к инозитолтрифосфату определяет форму пика осцилляций кальция в цитозоле тромбоцита. // ВМУ Сер.3. Астрон.Физ. 2018. №5. С.62.
3. Liebl F.L., Featherstone D.E. Genes involved in *Drosophila* glutamate receptor expression and localization. //Bio Med.Centr. Neurosci. 2005. V.6. P.44.
4. Scheefhals N., MacGillary H.D. Functional organization of postsynaptic glutamate receptors. //Mollec.Cell.Neurosci. 2018. V.91. P.82-94.
5. Martyanov A.A., Balabin F.A., Dunster J.L., Panteleev M.A., Gibbins J.M., Sveshnikova A.N. Control of platelet CLEC-2-mediated activation by clustering and tyrosine kinase signaling. //Biophys.J. 2020. V.118 (11). P.2641-2655.
6. Мурзина Г.Б. Роль кластерного состояния рецепторов в синаптической пластичности. //Журн.высш.нервн.деят. 2008. Т.58(3). С.276-293.
7. Krishek B.J., Xie X., Blackstone C., Haganir R.L., Moss S.J., Smart T.G. Regulation of GABA_A receptor function by protein kinase C phosphorylation. //Neuron. 1994. V.12. P.1081-1086.
8. Pasqualotto M.S., Lanius R.A., Shaw C.R. Regulation of GABA_A and AMPA receptors by agonist and depolarizing stimulation requires phosphatase or kinase activity. //Neuroreport. 1993. V.4. P.447-450.
9. Colledge M., Dean F.A., Scott G.K., Langeberg L.K., Haganir R.L., Scott J.D. Targeting of PKA to glutamate receptors through a MAGUK-AKAP complex. //Neuron. 2000. V.27. P.107-119.
10. Баженов А.В., Мурзина Г.Б., Клещевников А.М. Модуляция эффективности НМДА-рецепторов внутриклеточными агентами. //Журн.высш.нервн.деят. 1999. Т.49(5). С.734-750.
11. Chetkovich D.M., Chen L., Stocher T.J., Nicoll R.A., Brecht D.S. Phosphorylation of the postsynaptic density-95 (PSD-95)/discs large/zona occludens-1 binding site of stragazin regulates binding to PSD-95 and synaptic targeting of AMPA receptors. //J. Neurosci. 2002. V.22. P.5791-5796.
12. Sheng M., Lee S.H. AMPA receptor trafficking and synaptic plasticity: major unanswered questions. //Neurosci. Res. 2003. V.46. P.127-134.
13. Sooksawate T., Simmonds M.A. Effect of membrane cholesterol on the sensitivity of the GABA(A) receptor to GABA acutely dissociated rat hippocampal neurons. //Neuropharmacol. 2001. V.40(2). P.178-184.
14. Korinek M., Vyklicky V., Borovska J., Lichnerova K., Kaniakova M., Krausova B., Krusek J., Balik A., Smejkalova T., Horak M., Vyklicky L. Cholesterol modulates open probability and desensitization of NMDA receptors. //J.Physiol. 2015. V.593. P.2279-2293.
15. Baenziger J.E., Morris M.L., Darsaut T.E., Ryan S.E. Effect of membrane lipid composition on the conformational equilibria of the nicotinic acetylcholine receptor //J.Biol.Chem. 2000. V.275. P.777-784.
16. Suzuki T. Lipid rafts at postsynaptic sites: distribution, function and linkage to postsynaptic density. //Neurosci.Res. 2002. V.44(1). P.1-9.
17. Cooper R.A. Influence of increased membrane cholesterol on membrane fluidity and cell function in human red blood cells. //Supramol.Struct. 1978. V.8(4). P.413-430.
18. Subczynski W.K., Kusumi A. Dynamics of raft molecules in the cell and artificial membranes: approaches by pulse EPR spin labeling and single molecule optical microscopy. //Biochem.Biophys.Acta. 2003. V.1610(2). P.231-243.
19. Korade Z., Kenworthy A.K. Lipid rafts, cholesterol, and the brain. //Neuropharmacology. 2008. V.55(8). P.1265-1273.

20. Allison D.W., Chervin A.S., Gelfand V., Craig A.M. Postsynaptic scaffolds of excitatory and inhibitory synapses in hippocampal neurons: maintenance of core components independent of actin filaments and microtubules. //J.Neurosci. 2000. V.20. P.4545-4554.
21. MacGillavry H.D., Song Y., Raghavachary S., Blanpied T.A. Nanoscale scaffolding domains within postsynaptic density concentrate AMPA receptors. //Neuron. 2013. V.78. P.615-622.
22. Nair D., Hosy E., Petersen J.D., Constals A., Giannone G., Choquet D., Sibarita J-B. Super-resolution imaging reveals that AMPA receptors inside synapses are dynamically organized in nanodomains regulated by PSD95. //J.Neurosci. 2013. V.33(32). P.13204-13224.
23. Tang A.H., Chen H., Li T.P., Metzbowser S.R., MacGillavry H.D., Blanpied T.A. A trans-synaptic nanocolumn aligns neurotransmitter release to receptors. //Nature. 2016. V.536. P.210214.
24. Chen X., Winters C., Azzam R., Li X., Galbraith J.A., Leapman R.D., Reese T.S. Organization of the core structure of the postsynaptic density. //Proc.Natl.Acad.Sci. U.S.A. 2008. V.105. P.4453-4458.
25. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера. Т.1. М.: БИНОМ. Лаборат.знаний. 2011. 694с.
26. Pirl U. Der Mindestabstand von n in der Einheitskreisscheibe gelegenen Punkten //Mathem.Nachr. 1968. V.40. P.111-124.
27. Fodor F. The densest packing of 19 congruent circles in a circle. //Geom. Dedicata. 1999. V.74. P.139-145.
28. Graham R.L., Lubachevsky B.D., Nurmela K.J., Ostergard P.R.J. Dense packings of congruent circles in a circle. //Discrete Math. 1998. V.181. P.139-154.
29. Miller P.S., Aricescu A.R. Crystal structure of a human GABAA receptor. //Nature 2014. V.512(7514). P.270-275.
30. Greger I.H., Watson J.F., Cull-Candy S.G. Structural and functional architecture of AMPA-type glutamate receptors and their auxiliary proteins. //Neuron 2017. V.94(4). P.713-730.
31. Schindler H., Spillecke F., Neumann E. Different channel properties of Torpedo acetylcholine receptor monomers and dimers reconstituted in planar membranes. //Proc.Natl.Acad.Sci.USA. 1984. V.81(19). P.6222-6226.
32. Yeramain E., Trautmann A., Claverie P. Acetylcholine receptors are not functionally independent. //Biophys.J. 1986. V.50(2). P.253-263.
33. McIlhinney R.A.J., Phillips E., Le Bourdellest B., Grimwood S., Wafford K., Sandhu S., Whiting P. Assembly of N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors. //Biochem.Soc.Trans. 2003. V.31. P.865-868.